

Historicismo versus Universalismo: uma análise em termos de epistemologia econômica¹

Dreyfuss Raphael Stege²
Alain Pierre Claude Henri Herscovici³

Resumo

Este artigo tem como objetivo: (a) examinar o debate epistemológico com base nos trabalhos de Thomas Kuhn e Imre Lakatos; (b) demonstrar a oposição entre historicismo e universalismo na Ciência Econômica, por meio da análise da Teoria Neoclássica, dos sistemas neo-ricardianos e keynesianos e do “velho” institucionalismo. A análise conclui que as visões epistemológicas universalistas e historicistas são incompatíveis. No contexto econômico, a teoria neoclássica representa o universalismo, enquanto as escolas neo-ricardiana, keynesiana e institucionalista refletem o historicismo, evidenciando como diferentes paradigmas moldam a análise econômica.

Palavras-chave: Ciência Econômica; Epistemologia; Historicismo; Universalismo.

Abstract

This paper aims to: (a) examine the epistemological debate based on the works of Thomas Kuhn and Imre Lakatos; (b) demonstrate the opposition between historicism and universalism in Economic Science through the analysis of Neoclassical Theory, neo-Ricardian and Keynesian systems, and the "old" institutionalism. The analysis concludes that universalist and historicist epistemological perspectives are incompatible. In the economic context, neoclassical theory represents universalism, while the neo-Ricardian, Keynesian, and institutionalist schools reflect historicism, highlighting how different paradigms shape economic analysis.

Keywords: Economic Science; Epistemology; Historicism; Universalism

JEL: E10, B41, B50.

DOI: 10.5281/zenodo.17074337

¹ Artigo submetido em 07/02/2025. Aprovado em 18/04/2025.

² Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGEco/UFES). Mestre em economia pela instituição Universidade Estadual de Londrina. E-mail: dreyfuss.stege@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4154-144X>.

³ Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGEco/UFES). Doutor em economia pela instituição Université Picardie Jules Verne - Amiens - Hauts-de-France, França. E-mail: alhersco.vix@terra.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0378-7561>.

1. Introdução

Na epistemologia da Ciência Econômica, emergem duas abordagens teóricas predominantes: uma fundamentada no historicismo e outra no universalismo. Esta dicotomia não apenas reflete diferentes concepções sobre a natureza dos fenômenos econômicos, mas também sustenta profundas implicações epistemológicas sobre como a ciência econômica deve ser conduzida e compreendida. O presente artigo se propõe a analisar essas abordagens a partir de duas etapas principais: (a) uma investigação do debate epistemológico à luz dos trabalhos de Thomas Kuhn e Imre Lakatos; (b) uma demonstração da oposição entre historicismo e universalismo, examinando especificamente a Teoria Neoclássica, os sistemas neo-ricardianos e keynesianos, além de outros exemplos relevantes.

A análise epistemológica da ciência econômica transcende a mera apresentação de suas abordagens teóricas. Ela envolve um contraste fundamental entre as posturas universalistas e historicistas, que têm implicações significativas para o desenvolvimento do conhecimento econômico. O universalismo, ao defender a existência de leis econômicas imutáveis e atemporais, enfatiza a reversibilidade dos processos econômicos e a independência das decisões dos agentes em relação a fatores históricos ou sociais. Autores como Carvalho (1983) e Vercelli (1991) defendem que as leis econômicas podem ser generalizadas e aplicadas independentemente de contextos específicos. Em contraste, o historicismo sustenta que os fenômenos econômicos são irreversíveis e moldados por contextos históricos, sociais e políticos. Essa visão reconhece que as realidades econômicas variam conforme o tempo e o lugar, sendo intrinsecamente ligadas às circunstâncias em que se manifestam.

Esse debate se intensifica ao se considerar as contribuições de Kuhn e Lakatos, cujas obras, embora ambas associadas ao historicismo, oferecem interpretações divergentes. Kuhn, em sua crítica ao falsificacionismo de Popper, sublinha o papel central da história no desenvolvimento científico, argumentando que as mudanças paradigmáticas na ciência não são meramente resultado de refutações lógicas, mas de transformações históricas que redefinem as bases do conhecimento. Por outro lado, Lakatos, ao distinguir entre história interna e externa, reintroduz a historicidade na formação dos programas de pesquisa sem comprometer a estrutura lógica que os sustenta. Assim, enquanto Kuhn enfatiza a importância da evolução histórica do conhecimento, Lakatos busca equilibrar a historicidade com a continuidade e a lógica dos programas de pesquisa. Essa análise das convergências e divergências entre as perspectivas de Kuhn e Lakatos aprofunda o debate epistemológico na ciência econômica, proporcionando uma compreensão mais rica das implicações teóricas de cada abordagem e suas consequências para o pensamento econômico contemporâneo.

2. Historicismo versus Universalismo: o debate epistemológico a partir de Kuhn e de Lakatos

A discussão sobre "universalismo versus historicismo" nos direciona a uma análise epistemológica fundamentada em pensadores como Thomas Kuhn e Imre Lakatos, que reconhecem a influência crucial do contexto histórico na construção do conhecimento científico. A partir dessa perspectiva, podemos identificar duas abordagens distintas: a análise intra-paradigmática, que vê o progresso científico como restrito a um único paradigma, e a análise inter-paradigmática, que destaca as rupturas epistemológicas entre diferentes paradigmas.

No contexto da análise inter-paradigmática, adotamos a abordagem epistemológica de Kuhn (1962), que defende que a evolução da ciência ocorre por meio de revoluções científicas, nas quais um paradigma é substituído por outro. Em contraste, o programa de pesquisa científica de Lakatos (1970) oferece uma visão mais complexa e intra-paradigmática, sugerindo que, ao longo do tempo, um programa de pesquisa pode enfrentar crises internas que podem, por sua vez, levar a rupturas epistemológicas significativas.

O universalismo sugere um progresso científico contínuo e autônomo, no qual os paradigmas ou programas de pesquisa científica (PPC) podem ser comparados com base em um critério único. Assim, o progresso científico se manifesta no longo prazo, através da acumulação de conhecimento. Por outro lado, o historicismo, como defendido por Kuhn e Lakatos, concebe o progresso científico como limitado ao curto prazo. Nesse caso, o progresso é intra-paradigmático e se manifesta em rupturas incrementais. A longo prazo, a ciência é caracterizada por revoluções científicas (Kuhn, 1962), ou seja, por *rupturas fundamentais*. Nesse sentido, a *incomensurabilidade* dos paradigmas se torna evidente, implicando que, no longo prazo, não há um progresso científico contínuo, mas transformações radicais no entendimento do conhecimento.

2.1 O universalismo: a abordagem de Popper

Antes de tratarmos do universalismo na ciência econômica, devemos elucidar o ponto de partida de tal elemento que são as leis universais. As leis universais são os princípios que regem o funcionamento do universo, abrangendo desde as leis da biologia, da física, da matemática, da antropologia e bem como da ciência econômica. A partir de uma perspectiva popperiana, estas leis não podem depender de condições iniciais específicas: em outros termos, elas não podem ser históricas.

Isto pode ser ilustrado pela metáfora do fio de Popper, onde um fio sujeito a um peso maior que seu limite acaba por romper. Esta metáfora expressa a interação entre leis universais e suas condições iniciais, demonstrando que o rompimento do fio é causado por essas condições. O princípio da causalidade é explicado pela relação entre determinadas condições iniciais e uma lei universal. As causas não existem isoladamente, mas apenas em relação a uma lei universal (POPPER, 1934).

Para que uma teoria científica seja considerada válida, ela deve ser testável e passível de refutação, ou seja, deve ser possível que a teoria seja falseada por meio de

observações ou experimentos. Teorias que não podem ser testadas ou refutadas não são reconhecidas como científicas.

Além disso, Popper contestou a concepção positivista de que as teorias podem ser verificadas exclusivamente por observação empírica. Ele argumentou que a verificação completa de uma teoria é impossível, pois não é viável testar uma teoria de forma total e definitiva apenas com base em observações empíricas. Dessa forma, a ideia positivista de que as teorias podem ser confirmadas empiricamente se revela insustentável. Popper reforça essa crítica ao afirmar:

E é precisamente com respeito ao problema de indução que vem a malograr essa tentativa de resolver o problema de demarcação: os positivistas, em sua ânsia de aniquilar a metafísica, aniquilam, com ela a “Ciência Natural” (POPPER, 1934, p. 37).

Portanto, Popper rejeita o positivismo, mas a aplicação do falseacionismo pressupõe a possibilidade de uma observação neutra, ou seja, livre de quaisquer pressupostos teóricos prévios. No entanto, Popper acaba recaindo em alguns dos problemas que ele mesmo criticou, evidenciando que a verificação empírica direta das leis científicas é mais complexa e problemática do que o falseacionismo popperiano sugere.

Por fim, em *A Miséria do Historicismo* (1957), Popper argumenta que uma lei histórica nunca pode ser falseada, e, portanto, não pode ser considerada científica. Ele acredita que o erro fundamental do historicismo reside na suposição de que as tendências gerais da história são absolutas e inevitáveis. Popper sustenta que essas tendências não podem ser vistas como absolutas, pois estão intrinsicamente ligadas a eventos passados e influenciadas por condições iniciais específicas, que podem variar. Assim, qualquer tentativa de prever o futuro com base nessas tendências é falaciosa, pois ignora a contingência e a complexidade dos fatores históricos.

Sob essa ótica, o universalismo defende que eventos históricos, sociais ou econômicos são expressões particulares de teorias universais, cujas aplicabilidades ultrapassam as especificidades contextuais. Em contraste, o historicismo argumenta que cada evento é único, determinado por circunstâncias históricas específicas e irrepetíveis, como será discutido mais adiante.

2.2 Paradigmas e revoluções científicas

Kuhn, ao investigar os métodos e os problemas científicos, destacou o papel da pesquisa científica, que ele denomina como paradigmas. Segundo suas próprias palavras:

Considero “Paradigmas” as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência (KUHN, 1962, p. 38).

No entanto, há uma contradição no uso de “universalmente”, pois não se refere ao universalismo. Em vez disso, indica que os paradigmas podem ser amplamente aceitos dentro de uma comunidade científica em um período específico. Sua aplicabilidade e validade são relativas ao contexto histórico e cultural em que surgem. O autor enfatiza o historicismo como um fator crucial que abrange todos os níveis desses paradigmas. Para ele, a história interna e externa da ciência é fundamental: “[...] se a história fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem da ciência que atualmente nos domina” (KUHN, 1962, p. 43). Esta abordagem destaca a maneira como Kuhn valoriza a importância das condições históricas e contextuais na formação e na evolução dos paradigmas científicos entre outras coisas a definição dos problemas julgados relevantes.

Kuhn (1962) explica a historicidade em dois níveis: *a história interna e a história externa*. Sobre a história externa, ele afirma que nenhuma história natural pode ser interpretada sem um corpo de crenças metodológicas e teóricas que permita a própria definição do objeto de estudo, a seleção e avaliação das problemáticas julgadas relevantes. Se essas crenças não estão implícitas nos fatos, devem ser fornecidas externamente, seja por uma metafísica, outra ciência ou por contextos pessoais e históricos. O autor observa que, nos estágios iniciais de uma ciência, diferentes pessoas podem interpretar os mesmos fenômenos de maneiras diversas, mas essas divergências tendem a diminuir à medida que a ciência se desenvolve. O autor destaca que certos valores são fundamentais para avaliar a completude de uma teoria, sendo essencial que permitam a formulação e a resolução de problemas. Além disso, é desejável que essas teorias sejam simples e apresentem coerência interna. Ele também reconheceu que uma limitação de seu texto original foi a atenção insuficiente à coerência interna e externa na análise das fontes de crises e dos fatores que influenciam a escolha de uma teoria. Evidentemente, ao integrar a dimensão histórica na análise da evolução científica, emergem complexidades intrínsecas, dado que o historicismo contesta a concepção linear de progresso científico.

Elas ocorrem precisamente em ligação com o processo e desenvolvimento da ciência pois, inevitavelmente, o cientista irá se deparar com tais dificuldades.

Kuhn (1962) descreve o desenvolvimento científico como um processo gradual, onde novos elementos são adicionados, muitas vezes de forma isolada ou não combinada, ao crescente estoque de conhecimento e técnica científica. A história da ciência, por sua vez, se torna a disciplina responsável por registrar tanto esses avanços contínuos quanto os obstáculos que retardaram o progresso. Para o historiador da ciência, esse processo envolve duas preocupações principais: primeiro, identificar quando e por quem cada fato, teoria ou lei científica foi descoberta ou inventada; segundo, descrever e explicar os erros, mitos e superstições que impediram uma acumulação mais rápida do conhecimento que compõe a ciência moderna.

Quando se integra a dimensão histórica e temporal à análise científica, o conceito de "desenvolvimento-por-acumulação" torna-se progressivamente mais problemático. Isso ocorre devido à inclusão de teorias que foram rapidamente descartadas, resultando em um período de tempo tão breve que não permite uma avaliação adequada das contribuições individuais que tais teorias poderiam oferecer à ciência.

Estas dificuldades mudaram a historiografia da ciência de uma concepção ligada ao progresso da ciência para concepção ligada a rupturas epistemológicas (HERSCOVICI, 2022). Ao invés da acumulação foi criado um "corpo histórico" que seria analisado pelos processos históricos ligados às relações sociais da comunidade científica, isto fica claro com a passagem de Kuhn "[...] perguntaram não pela relação entre as concepções de Galileu e as da ciência moderna, mas antes pela relação entre as concepções de Galileu e aquelas partilhadas por seu grupo, isto é, seus professores, contemporâneos e sucessores imediatos nas ciências" (KUHN, 1962, p. 45). Porém, Kuhn criticou esse "corpo histórico", argumentando que ele pode atuar como um limitador de ideias na ciência normal, pois todas as novas teorias são frequentemente ligadas a teorias anteriores. Essa noção de corpo histórico está relacionada às visões pré-analíticas (HEIS, 2024) ou à episteme (FOUCAULT, 1966), que influenciam a maneira como o conhecimento é estruturado e transmitido ao longo do tempo.

A observação e a experiência podem e devem restringir drasticamente a extensão das crenças admissíveis, porque de outro modo não haveria ciência. Mas não podem, por si só, determinar um conjunto específico de semelhanças crenças. Um elemento aparentemente arbitrário, composto de acidentes pessoais e históricos, é sempre um ingrediente formador de crenças esposadas por uma comunidade científica específica numa determinada época (KUHN, 1962, p. 46).

E isto é a principal característica da ciência normal, uma ciência essencialmente cumulativa. Para Kuhn, a ciência normal é a pesquisa fundamentada em realizações científicas anteriores, aceitas por uma comunidade e transmitidas por manuais, que apresentam a teoria vigente, suas aplicações e sua relação com observações e experimentos (KUHN, 1962, p. 52).

Descobertas inesperadas e inéditas frequentemente surgem dentro do paradigma dominante, sendo inicialmente consideradas anomalias. Essas anomalias são então abordadas por teorias que operam fora do paradigma dominante. Assim, quando a ciência normal não consegue resolver o "quebra-cabeça" dentro das regras estabelecidas, isso pode resultar em uma crise e na busca por novas estruturas teóricas, ou seja, por um novo paradigma⁴.

As grandes alterações nas técnicas da ciência são oriundas dos fracassos constantes de se resolver as anomalias. Muitas vezes esses fracassos são oriundos de

⁴ Essas mudanças não se limitam apenas a regras, mas envolvem hipóteses fundamentais que entram em conflito com o núcleo duro do programa de pesquisa, conforme concebido por Lakatos.

fatores externos, eles têm papel principal na determinação do momento do fracasso do paradigma, como a Crise de 1929 e as diferentes respostas em relação a tal. Isto acarreta então à uma proliferação de teorias, que denota uma característica corriqueira de crise em um paradigma, pois as respostas ao “quebra-cabeças” tornam-se cada vez mais difíceis de serem sustentadas no âmbito do paradigma ainda dominante.

As crises segundo Kuhn podem gerar três possíveis resultados:

- i. A ciência normal consegue resolver o problema.
- ii. O problema resiste e é deixado para ser resolvido pelas futuras gerações de cientistas.
- iii. A crise pode levar ao surgimento de um novo candidato a paradigma.

A crise faz com que haja um acúmulo de anomalias, o que faz com que as regras da ciência normal se tornem cada vez mais incapazes de solucionar os problemas. Este acúmulo ocorre até que o paradigma deixe de existir. É então que ocorre a revolução:

As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma [...] o sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para à revolução (KUHN, 1962, p. 114).

Assim, as revoluções científicas são intrínsecas aos campos de estudo correspondentes, como no caso das ciências econômicas, onde a teoria keynesiana desafiou a abordagem neoclássica denominada de “*mainstream*”. Contudo, a aceitação destas rupturas não é amplamente corroborada pela maioria dos economistas, visto que a teoria neoclássica continua sendo o paradigma dominante na economia.

Para Kuhn (1962), o progresso científico ocorre de forma intra-paradigmática, impulsionado pelo surgimento de anomalias que desafiam o paradigma dominante. Inicialmente, um paradigma resolve a maior parte dos problemas observacionais, mas com o tempo, novas questões surgem, exigindo maior especialização e o desenvolvimento de novos instrumentos, vocabulário e técnicas. Esse processo de “profissionalização” restringe a visão dos cientistas, tornando a ciência mais rígida e dificultando a transição para novos paradigmas. No entanto, dentro do paradigma vigente, a ciência normal alcança um nível de precisão e integração entre teoria e observação que não seria possível sem os recursos especializados desenvolvidos para tal fim. Kuhn argumenta que dois paradigmas não podem coexistir simultaneamente, pois a assimilação de novas teorias exige a substituição do paradigma anterior, o que gera conflitos entre escolas científicas rivais. Ele sustenta que as diferenças entre paradigmas sucessivos são tanto necessárias quanto irreconciliáveis, envolvendo mudanças substantivas nos métodos e critérios aceitos pela comunidade científica. Dessa forma, a adoção de um novo paradigma redefine a estrutura da ciência, resultando na incomensurabilidade entre paradigmas.

A incomensurabilidade refere-se à impossibilidade de traduzir conceitos, teorias e métodos de um paradigma para outro, em razão das diferenças fundamentais que os separam. Isso implica na incapacidade de adotar um critério único de cientificidade, uma vez que os paradigmas envolvem estruturas conceituais e metodológicas incompatíveis entre si.

A tradição científica normal que emerge de uma revolução científica é não apenas incompatível, mas muitas vezes verdadeiramente incomensurável com aquela que a precedeu. [...] Outros exemplos dessas diferenças não substantivas entre paradigmas sucessivos podem ser obtidos na história de qualquer ciência, praticamente em quase todos os períodos de seu desenvolvimento (KUHN, 1962, p. 123).

Apesar de Kuhn ter explicado o conceito de incomensurabilidade, podemos observar o comportamento dos cientistas ao tentarem "incorporar" um paradigma. Em vez de ocorrer uma mudança de paradigma, eles tentam assimilar paradigmas ao paradigma atual. Um exemplo claro disso pode ser observado nas ciências econômicas, onde economistas como Mankiw (1985), Hicks (1937) e Friedman (1970) tentam integrar a análise keynesiana ao paradigma neoclássico.

Isto posto, o ponto de vista de Kuhn sobre a estrutura das revoluções científicas oferece uma visão pertinente sobre o desenvolvimento do conhecimento científico, pois reconhece a relevância do historicismo na análise da ciência.

Sua teoria enfatiza a natureza cumulativa da ciência normal, na qual os paradigmas direcionam a prática científica. No entanto, o autor reconhece que é fora do contexto intra-paradigmático que surgem descobertas inesperadas, capazes de desafiar e potencialmente levar a uma revisão dos paradigmas existentes.

A historicidade na análise epistemológica permite compreender as mudanças de paradigma e as revoluções científicas. No entanto, devido à incomensurabilidade, esses paradigmas não podem ser diretamente comparados. Entretanto, a teoria de Kuhn também enfrenta críticas e apresenta limitações, especialmente em relação a sua visão no que concerne à substituição de paradigmas e à coexistência de múltiplos paradigmas. Essas questões serão exploradas na próxima subseção, onde apresentarei as contribuições e críticas da visão de Lakatos à epistemologia.

2.3 O conceito de programa de pesquisa científico de Lakatos

De forma similar, pretendemos explicar a teoria de Imre Lakatos em "A crítica e o desenvolvimento do conhecimento" (1970), com ênfase nos principais elementos de sua contribuição, incluindo o conceito de programa de pesquisa científica (PPC), a distinção entre programas progressivos e degenerativos, as heurísticas negativas e positivas, o núcleo duro e o cinturão protetor. O autor reconhece que Kuhn e Popper abordam o desenvolvimento científico de maneiras distintas, mas complementares. Kuhn critica a incapacidade do justificacionismo e do falsificacionismo de para explicar

o desenvolvimento da ciência, sugerindo que a mudança de paradigmas é, em parte, um processo histórico e social⁵.

Lakatos busca integrar essas perspectivas ao destacar que o desenvolvimento científico é um processo dinâmico, marcado pela alternância entre programas de pesquisa que competem entre si. Esses programas são avaliados pelo seu poder explicativo e capacidade de previsão. Ele também propõe um critério de demarcação epistemológica, que será detalhado a seguir.

Lakatos define a continuidade científica por meio de sua metodologia dos programas de pesquisa científica, explicando como um programa pode ser progressivo ou degenerativo. Um programa é considerado progressivo quando gera previsões que, posteriormente, se realizam (um conceito ex-ante). Em contraste, é considerado degenerativo quando só consegue fornecer explicações após os eventos terem ocorrido (ex-post).

O programa de pesquisa científica é composto pelo "núcleo duro" e pelo "cinturão protetor" de hipóteses auxiliares. O núcleo duro é protegido pelas hipóteses auxiliares, que são ajustadas ou substituídas conforme necessário para defender o núcleo contra as refutações (LAKATOS, 1970).

Assim, o núcleo consiste nos princípios fundamentais e hipóteses centrais de um programa, que são considerados imutáveis⁶. A heurística negativa impede que esses elementos sejam diretamente contestados. Em consequência disto, deve-se criar hipóteses auxiliares para formar o cinturão protetor em torno do núcleo. O sucesso do PPC depende da capacidade de defesa do cinturão protetor e sua capacidade em prever fatos.

Nesta situação, um PPC progressivo será notado quando, por meio das hipóteses auxiliares, ocorra um aumento de conteúdo, e que este aumento proponha prever novos fatos e a novas hipóteses auxiliares. Lakatos define isto como “transferência teórica consistentemente progressiva de problemas”. Estas hipóteses devem corroborar com o programa científico, porém, Lakatos sutilmente leva em consideração o espaço-temporal em que estas mudanças ocorrem, pois não exige que a cada passo deste processo se produza imediatamente um novo fato observado - “Nosso termo “intermitentemente” dá suficiente amplitude racional para a adesão dogmática a um programa em face de “refutações” prima facie” (LAKATOS, 1970, p. 164). Dessa forma, ocorre um aumento de conteúdo empírico corroborado no cinto protetor de hipóteses auxiliares. Este último sempre levando em conta os critérios subjetivos

⁵ Toda teoria se baseia em hipóteses que são subjetivas e que definem as problemáticas relevantes de acordo com cada período histórico, evoluindo ao longo do tempo conforme essas hipóteses são modificadas.

⁶ Weintraub (1985), por exemplo, quando analisa o PPC neoclássico, revisa a teoria de Lakatos ao sugerir que o núcleo duro é 'maleável', ou seja, pode ser modificado. Essa proposta contrasta diretamente com a definição original de Lakatos, que considerava o núcleo duro como invariável e imune a alterações.

legitimados pela comunidade científica. Em seguida Lakatos define o que são as heurísticas positivas:

A heurística positiva consiste num conjunto parcialmente articulado de sugestões ou palpites sobre como mudar e desenvolver as “variantes refutáveis” do programa de pesquisa, sobre como modificar e sofisticar o cinto de proteção “refutável”. A heurística positiva do programa impede que o cientista se confunda no oceano de anomalias. A heurística positiva apresenta um programa que inclui uma cadeia de modelos, cada vez mais complicados, que simulam a realidade: a atenção do cientista focaliza-se na construção dos modelos de acordo com as instruções que figuram na parte positiva do programa (LAKATOS, 1970, p. 166).

Assim como as heurísticas positivas acrescentam elementos no cinturão protetor, as heurísticas negativas desempenham um papel importante no processo de degeneração do programa.

Um exemplo na teoria econômica, seria o caráter degenerativo do PPC neoclássico, que é evidenciado em dois níveis: além de oferecer apenas explicações *ad hoc* para eventos novos, a modificação das hipóteses auxiliares resulta em resultados inconsistentes com o núcleo duro. A *implosão* desse programa marca o início de um processo degenerativo (HERSCOVICI, 2015).

Por fim, um dos pontos principais da divergência entre Kuhn e Lakatos, é a respeito da existência simultânea de paradigmas ou PPCs conforme Lakatos. O autor define esta existência simultânea conforme uma competição de PPCs, implicando que há mais que um em um determinado período de tempo:

A história da ciência tem sido, e deve ser, uma história de programas de pesquisa concorrential (ou, se quiserem, de “paradigmas”), mas não tem sido, nem deve vir a ser, uma sucessão de períodos de ciência normal: quanto antes se iniciar a competição, tanto melhor para o progresso. O “pluralismo teórico” é preferível no “monismo teórico”: nesse ponto Popper e Feyerabend estão certos e Kuhn está errado (LAKATOS, 1970, p. 191).

2.4 Lakato e Kuhn: o problema da coexistência de vários paradigmas ou PPC

Quando se discute o debate epistemológico entre Kuhn e Lakatos, é fundamental explicar os conceitos de cada autor para evitar ambiguidades. Kuhn aborda as transformações científicas como uma progressão de “ciência normativa”, onde o surgimento e a persistência de anomalias conduzem a “revoluções científicas”, resultando na substituição de paradigmas. Além disso, para Kuhn, a prática científica envolve o historicismo, considerando a construção social de cada paradigma.

Lakatos por sua vez crítica e demonstra as limitações do falseacionismo popperiano. Ele então introduz o conceito de programas de pesquisa científica, que consistem em um núcleo duro de princípios irrefutáveis e hipóteses auxiliares que

podem ser modificadas ou descartadas em resposta a anomalias. Essa estrutura permite uma análise mais refinada do desenvolvimento do conhecimento científico do que a visão simplista do falsificacionismo de Popper. Portanto, a afirmação precisa ser ajustada para refletir com maior precisão a contribuição de Lakatos para o campo da filosofia da ciência.

O PPC é composto por um núcleo duro que engloba as hipóteses centrais escolhidas pelos cientistas. Entretanto, é preciso questionar a homogeneidade da comunidade científica; os critérios legitimados dentro de uma certa comunidade não serão necessariamente legitimados em outra. Isso explica a coexistência dos paradigmas. Além disso, sempre existe uma comunidade dominante e outras dominadas. Essa subjetividade está intrinsecamente ligada à dimensão histórica, destacando a diversidade e a competição entre diferentes programas de pesquisa.

Além do núcleo temos o cinturão protetor que contém hipóteses capazes de manter a existência do programa de pesquisa, mesmo se estas hipóteses falharem na sua tarefa – “scientists attach importance to the ability of theories to survive tests but they do not discard theories after a single failure” (BLAUG, 1975, p. 430).

Com isto, Lakatos enfatiza que a prática científica muitas vezes é ambígua e complexa, não se reduzindo a uma progressão linear e previsível.

O conceito de paradigma kuhniano e o do PPC lakatosiano também apresentam divergências, entre elas a possibilidade de coexistência de paradigmas ou utilizando uma terminologia lakatosiana, uma coexistência de PPCs. Enquanto em Kuhn após a “revolução científica” o paradigma é substituído por outro, um capaz de resolver as anomalias que fizeram com que o paradigma antigo fosse abandonado, em Lakatos o caráter progressivo ou degenerativo do PPC só poderá ser determinado depois de um certo tempo. Lakatos, ao desenvolver o método do PPC, reconhece a presença de diversos programas de pesquisa na ciência. A coexistência desses PPCs é justificada pelo período em que um programa se torna maduro. Durante essa fase, a ciência não é limitada, permitindo a coexistência de vários PPCs simultaneamente.

Em relação ao progresso linear da ciência, Kuhn argumenta que a ciência não avança de maneira gradual e cumulativa, mas passa por períodos de revoluções científicas, durante os quais paradigmas estabelecidos são substituídos por novos. Essas mudanças paradigmáticas são impulsionadas por crises no paradigma existente, seguidas pela emergência de uma nova estrutura conceitual que reinterpreta os fenômenos estudados ou modifica ~~se~~ as problemáticas, isto é, os fatos que são relevantes.

Lakatos, por sua vez, argumenta que os PPCs possuem uma estrutura mais complexa do que a simples aceitação ou refutação de teorias individuais. Esses programas evoluem por meio de uma interação complexa entre os elementos do núcleo

duro e os cinturões protetores, com mudanças graduais e ajustes em resposta a críticas e problemas identificados.

Em função desses elementos, tanto Kuhn quanto Lakatos refutam a existência de um progresso científico com caráter cumulativo.

A relação entre fatos e teorias científicas evolui ao longo do tempo, refletindo mudanças nos critérios de legitimidade e aceitação. Esse reconhecimento da historicidade destaca a natureza dinâmica e competitiva da ciência, na qual programas de pesquisa coexistem e competem entre si. Assim, as teorias científicas não podem ser universalizadas, pois sua evolução é influenciada por contingências históricas específicas.

Quando Lakatos trata da história interna, refere-se à análise das mudanças conceituais e metodológicas que ocorrem dentro da própria comunidade científica. A diversidade dessa comunidade, em termos de perspectivas teóricas, metodologias e abordagens, resulta em uma comunidade científica não homogênea.

A subjetividade inerente às hipóteses que constituem o núcleo duro de cada programa de pesquisa (PPC) é justificada pela perspectiva filosófica de Wittgenstein (1921), que define a epistemologia ~~filosofia~~ como o conjunto de proposições primitivas assumidas como verdadeiras sem a devida comprovação por parte das ciências. Para Wittgenstein, tais proposições operam como fundamentos epistemológicos que moldam a compreensão dentro de diferentes domínios científicos.

A subjetividade pode mudar com o tempo, o que ressalta a dimensão *histórica* da análise de Lakatos, em especial, quando este trata da importância da história interna e externa – “But rational reconstruction or internal history is primary, external history only secondary, since the most important problems of external history are defined by internal history” (LAKATOS, 1978, pg. 118).

Lakatos também restringe a autonomia da ciência ao afirmar que o núcleo duro, composto por elementos irrefutáveis, constitui decisões metodológicas dos cientistas sujeitas a avaliação pela comunidade científica. Dado que essa comunidade não é homogênea, surgem diferentes julgamentos quanto à aceitação ou rejeição das hipóteses que formam o núcleo duro PPC. Nesse sentido, é possível adotar a noção de incomensurabilidade, conforme proposta por Kuhn. Essa observação evidencia uma convergência entre os métodos de Kuhn e Lakatos, ambos enraizados no contexto histórico e social, seja na seleção dos paradigmas kuhnianos ou na seleção dos componentes do PPC lakatosiano.

No que diz respeito à Lakatos, a historicidade da análise se manifesta igualmente da seguinte maneira: em função das especificidades do período histórico considerado, um PPC que era considerado progressivo em uma determinada época pode se tornar degenerativo em outra época.

3. Universalismo versus historicismo: a dicotomia presente na Ciência Econômica

3.1 A teoria neoclássica, coisificação e neutralidade da análise econômica

A ligação do modelo neoclássico com o universalismo sugere que as mesmas leis econômicas se aplicam a todas as economias, independentemente de sua estrutura institucional e cultural.

A tese universalista é um dos componentes fundamentais da escola neoclássica. A causalidade macroeconômica neoclássica baseia-se na suposição de que é possível definir uma função de produção na qual o valor de uma quantidade heterogênea de capital é constante. Este é um mecanismo de verificação que concebe o capital como um processo natural, “*uma coisificação*”, que permanece inalterado ao longo do tempo. Essa concepção naturalista do capital ignora as características históricas e sociais que determinam o valor de uma quantidade agregada de capital (HERSCOVICI, 2019).

No modelo neoclássico, a distribuição da renda (em forma de salários e lucros) é influenciada pela (a) escassez relativa dos fatores de produção e (b) pela remuneração desses fatores de acordo com sua produtividade marginal. Essa remuneração é determinada pelas quantidades relativas aos fatores de produção (HARRIS, 1978). Uma avaliação realizada em termos de quantidade não depende de variáveis históricas⁷.

A controvérsia de Cambridge ressalta os limites deste tipo de análise, pelo fato de refutar, de um ponto de vista lógico, a equivalência entre as quantidades e os preços. O valor de uma determinada quantidade de capital depende diretamente do valor das variáveis distributivas: *uma quantidade de valor constante só pode ser justificada a partir de variáveis distributivas também constantes* (HERSCOVICI, 2019), o que implica a negação de qualquer dinâmica histórica e social.

Ao tratar dos mercados financeiros, Keynes, com a parábola do concurso de beleza e, posteriormente, Grossman e Stiglitz (1976, 1980) refutam a hipótese do valor fundamental dos títulos financeiros. Keynes, na Teoria Geral (1936) mostra que o valor dos títulos financeiros é determinado a partir de um processo de autorrealização das profecias. Da mesma maneira Grossman e Stiglitz demonstram porquê, a partir de um mecanismo de mimetismo, e em função das assimetrias da informação, o valor desses títulos é determinado a partir de um processo cumulativo (HERSCOVICI, 2019).

Keynes (1936) também recusa o fato de que o valor de uma quantidade de capital heterogêneo seja constante, seu valor é determinado pelas expectativas de lucro (a eficiência marginal do capital). Por outro lado, o preço de oferta do capital é definido com o preço atual deste capital, e não o preço pelo qual ele foi comprado.

A macroeconomia neoclássica é concebida em função da neutralidade da moeda, o que implica que os diferentes mecanismos macroeconômicos são estudados como mecanismos reais, ou seja, não monetários: nos modelos de crescimento oriundo do modelo de Solow (1956), por exemplo, a poupança é um escolha intertemporal de

⁷ Neste sentido, o método utilizado por Piketty é unicamente universalista (HERSCOVICI, 2019).

consumo – a produtividade marginal dos fatores de produção depende de sua escassez, e *essa escassez é avaliada pela razão entre as quantidades respectivas dos fatores*- o valor fundamental dos títulos financeiros depende do lucro real realizada pelas empresas. Essa primazia do real em relação ao monetário, mas também, ao financeiro, é um dos elementos que contribui para a universalização da análise e pela elaboração de leis naturais. As diferentes ferramentas são consideradas universais e aplicáveis em todos os lugares e em todos os tempos.

Essas hipóteses implícitas ou explícitas permanecem nos desenvolvimentos modernos da teoria: as diferentes instituições, quando elas são analisadas à luz da economia neoclássica, só podem ser concebidas como ferramentas neutras, desprovidas de qualquer dimensão histórica, social ou política. Os três exemplos seguintes ilustram este tipo de abordagem:

- i) A economia dos direitos de propriedade, na versão de Stigler (1961) e da escola de Chicago, concebe esses direitos como simples ferramentas que, se foram distribuídos de maneira racional, permitem realizar uma alocação ótima de recursos escassos.
- ii) Os trabalhos de Acemoglu e Robinson (2012) também concebem as instituições “inclusivas como ferramentas que permitem gerar uma trajetória de desenvolvimento.
- iii) Finalmente, no que diz respeito ao Big Data e a recente economia dos dados, Varian (2013) vê nos Big Data ferramentas neutras, do ponto de vista social e político: seriam apenas meios técnicos neutros que permitiriam aumentar o lucro das empresas e conhecer com maior precisão as preferências dos consumidores. A atualidade recente e as ligações cada vez mais estreitas entre esses Big Data e os diferentes movimentos de extrema direita provam o contrário, e representam ameaças crescente para as instituições democráticas (HERSCOVICI, 2024).

As análises oriundas do velho institucionalismo (Veblen (1899), Hodgson (1998), ou da Escola Francesa da Regulação) mostram, ao contrário, que as instituições, ou formas institucionais, são “(...) a codificação de uma ou de várias relações sociais fundamentais” (BOYER, 1987). Isto se aplica tanto às instituições em geral quanto, por exemplo, aos Direitos de Propriedade. Essas instituições, por natureza, não são neutras à medida que elas são o produto de determinadas relações sociais, e que a historicidade se manifesta pela evolução dessas relações.

No entanto, críticos como Vercelli (1994) argumentam que essa abordagem pode ser limitada, pois historicamente as instituições e os direitos de propriedade assumiram várias formas, como coletivas, comunitárias, públicas, entre outras.

3.2 A natureza das preferências individuais

Ainda, a teoria neoclássica afirma que as preferências individuais são exógenas e fixas, não modificadas durante o processo de ajuste e escolha. Essa característica está diretamente relacionada à convexidade das funções de utilidade individuais, essenciais para alcançar o equilíbrio geral, explicando por que a utilidade marginal diminui: isso implica que o indivíduo diversifica sua cesta de bens para maximizar a utilidade. No entanto, se as preferências individuais não forem fixas e um aumento no preço de um bem específico resultar em um aumento de sua utilidade, consumo ostentatório, tal mecanismo contradiz a lei da oferta e demanda e é incompatível com o ótimo de Pareto (ORLÉAN, 2011). Além disso, a lei da utilidade marginal decrescente mostra que as preferências não permanecem constantes ao longo do tempo.

Se há uma mudança endógena nas preferências, como apresentado em Grossman e Stiglitz (1980), isso impede que o sistema alcance o ótimo de Pareto, o que é incompatível com os resultados da teoria neoclássica. Esta observação sugere que a teoria neoclássica, ao assumir preferências fixas e exógenas, não capta o comportamento econômico real, onde as preferências são influenciadas por experiências passadas, mudanças nas condições de mercado e também fatores históricos.

Na teoria neoclássica, a qualidade dos bens influencia os mecanismos de ajuste em relação ao equilíbrio. Se a qualidade é considerada constante, os agentes racionais podem otimizar sua função de utilidade focando em duas variáveis principais: as quantidades dos bens em sua cesta de consumo e os preços desses bens (STIGLITZ, 1987).

No entanto, os bens possuem duas dimensões: i) objetiva, que reflete suas características físicas; e ii) subjetiva, que representa a utilidade diferenciada com base nas preferências individuais. Essa abordagem contrasta com a visão neoclássica ao reconhecer que o valor de um bem não é apenas intrínseco e uniforme, mas também influenciado por aspectos subjetivos percebidos pelos consumidores (LANCASTER apud ORLÉAN, 2011).

A teoria do valor subjetivo, fundamentada no conceito de utilidade subjetiva, constitui uma teoria alternativa. Esta teoria, desenvolvida a partir dos filósofos utilitaristas (Mill (1861), Jevons (1877) e Menger (1871)), baseia-se nas preferências individuais subjetivas: as preferências são constantes, exógenas e subjetivas.

Ela permite resolver o paradoxo de Smith entre a água e o diamante: a utilidade subjetiva do diamante pode ser maior do que a utilidade da água. Quando as condições de concorrência pura e perfeita são cumpridas, em nível agregado, o primeiro teorema do bem-estar implica que o sistema alcança uma situação ótima, de acordo com o critério de Pareto. Esse mecanismo funciona a partir do momento em que as seguintes condições são verificadas:

- (a) As preferências expressam as escolhas subjetivas individuais, essas escolhas são determinadas de forma individual, sem relação com outros agentes (ORLÉAN,

2011). Essa característica é incompatível com comportamentos estratégicos ou qualquer forma de interdependência entre os agentes econômicos; os preços traduzem a intensidade da necessidade.

- (b) A hipótese de homogeneidade é verificada: o preço transmite todas as informações relativas aos componentes qualitativos, fazendo com que os agentes possam avaliar ex-ante a utilidade.
- (c) A qualidade determina o preço: um preço alto sinaliza uma alta qualidade.

Desta forma não há incerteza em relação à qualidade; como a utilidade marginal é decrescente, os consumidores obrigatoriamente diversificam sua cesta de consumo para maximizar sua utilidade total. Podemos observar que a hipótese substancial (ORLÉAN, 2011) é adotada tanto pela Economia Smithiana quanto pela Neoclássica; em ambos os casos, ela nega a dimensão histórica e social do valor dos bens e do capital e afirma, implicitamente, a universalidade desse valor (HERSCOVICI, 2019).

Ainda nesta circunstância, as características dos bens são universais para todos os consumidores, implicando que a qualidade seja uma característica intrínseca dos bens. Cada consumidor faz suas escolhas com base em suas preferências subjetivas, porém as características dos bens permanecem objetivas. A variabilidade ocorre nas escolhas individuais, não na atribuição das características aos bens (LANCASTER apud ORLÉAN, 2011). Hipoteticamente, não há incerteza na determinação da qualidade, já que o sistema de preços reflete diretamente a qualidade dos bens e serviços (STIGLITZ, 1987).

Em contraposição, Hodgson (1998) representando o “velho institucionalismo”, demonstra como as preferências individuais são influenciadas pelas regras e pelas diversas instituições. Por outro lado, a análise de Stiglitz (1987) esclarece por que as preferências individuais são parcialmente endogeneizadas e sujeitas a mudanças ao longo do tempo.

3.3 A natureza dos sistemas teóricos, sistemas fechados/sistemas abertos

Para entendermos melhor a dicotomia de universalismo versus historicismo na teoria econômica, devemos contextualizar o determinismo físico e matemático. O determinismo matemático visa resolver um sistema de equações simultâneas, enquanto o determinismo físico consiste em determinar a posição de um sistema em relação às suas evoluções temporais (DALMENICO, 1992).

Existem dois tipos de determinismo que se aplicam a diferentes tipos de objetos. O primeiro tipo, o determinismo matemático, lida com conceitos abstratos dentro da própria matemática. O segundo, o determinismo físico, refere-se a objetos concretos que fazem parte do mundo físico ou social. Em todos os casos, a posição inicial do sistema é determinada de forma imprecisa, porque os instrumentos de medição não são perfeitamente exatos. No mundo físico, isso significa que podemos medir uma área, mas não um ponto exato. Se o sistema for instável, ele será muito sensível às condições

iniciais, o que significa que pequenas diferenças nessas condições podem levar a grandes mudanças ao longo do tempo, tornando difícil ou impossível fazer previsões precisas (ISRAEL, 1992).

Essa é a razão pela qual a teoria neoclássica é considerada um sistema fechado, pois possibilita a sua resolução de forma matemática, isolando cada sistema como um conjunto conforme a designação matemática, tornando seu resultado lógico, mas não histórico.

Em contrapartida, temos o sistema aberto, isto é, histórico. Ele é caracterizado pela interação contínua com seu ambiente, resultando em uma evolução dinâmica ao longo do tempo. Esta concepção reflete a natureza histórica do sistema, pois reconhece a influência e a moldagem das condições e eventos passados sobre seu funcionamento presente e futuro. Nesse sentido, esta abordagem é relativa ao historicismo na epistemologia, que enfatiza a importância do contexto histórico e social na compreensão e análise de fenômenos e sistemas (CHICK e DOW, 2001).

Nessas teorias, o conceito de fechamento do sistema é temporário, pois a dinâmica histórica ressurgirá em resposta às mudanças nas variáveis exógenas, resultando na modificação da análise de equilíbrio. Os elementos históricos são incorporados no sistema como será demonstrado quando examinarmos os exemplos neo-ricardianos e keynesianos.

3.4 As especificidades dos sistemas (neo) ricardianos e keynesianos

(a) O sistema neo-ricardiano

O paradigma neo-ricardiano concebe o sistema econômico como um sistema aberto, onde o fechamento temporário do sistema implica que qualquer equilíbrio alcançado é também temporário. Conforme Chick (2004), a natureza transitória do fechamento implica que qualquer equilíbrio estabelecido sob essa condição também é transitório. Em outras palavras, mudanças nas variáveis exógenas resultam na ressurgência de fatores históricos, levando a alterações no equilíbrio econômico. Isso destaca a oposição entre uma lógica formal e uma lógica histórica.

No paradigma neo-ricardiano os mercados de bens e serviços são influenciados por variáveis distributivas que são determinadas externamente e historicamente, não pelo mercado de trabalho. O valor agregado de uma quantidade específica de capital não pode ser avaliado de forma independente do valor das variáveis distributivas. A este respeito, vários autores ligados ao “velho” institucionalismo reconhecem que o salário não é determinado em um mercado concorrencial do trabalho, mas é o produto de uma negociação social (BOYER, 2000; HODGSON, 2004).

(b) O Sistema Keynesiano

Em contraste com a teoria neoclássica, onde o nível de emprego é determinado pela interação entre oferta e demanda, na teoria keynesiana, é a demanda efetiva que determina o nível de emprego. Assim, o emprego é influenciado pela demanda efetiva, tornando-se uma variável-chave na determinação do equilíbrio econômico (HERSCOVICI, 2019). A demanda efetiva é determinada pelas expectativas de longo prazo dos empresários. Esse nível de produto e emprego, segundo esse modelo, é incompatível com a lógica da teoria neoclássica (KEYNES, 1936).

Em relação ao capital, o valor de uma quantidade agregada de capital heterogêneo não é constante por várias razões: i) Keynes refere-se ao preço de oferta do bem de capital como o preço que vale hoje, não o preço pelo qual foi comprado; ii) O valor do capital agregado depende das expectativas dos empresários; iii) A variação do produto é expressa pela quantidade de trabalho, não pelo valor do capital (KEYNES, 1936).

As variáveis distributivas são determinadas externamente. Na Teoria Geral de Keynes, a taxa de juros é tratada como uma variável exógena, de maneira semelhante ao que ocorre na tradição ricardiana. Assim, sob a perspectiva ricardiana-keynesiana, o fechamento do sistema é fundamentado em uma lógica histórica: as variáveis externas são condicionadas por fatores históricos específicos, como o nível de desenvolvimento na análise de Ricardo e as expectativas de longo prazo na abordagem de Keynes.

3.5 Outros exemplos

3.5.1 A natureza da escassez

A utilização dos recursos nos conduz a outra implicação da teoria neoclássica, que é a concepção da escassez medida em termos físicos. A escassez é compreendida e avaliada em dimensões quantitativas e físicas, tais como a limitação de disponibilidade dos recursos naturais, trabalho e capital em relação às necessidades humanas. Todos esses princípios da teoria neoclássica, que incluem a lei dos rendimentos decrescentes e a natureza da escassez, são considerados universalmente aplicáveis em diversos contextos econômicos e geográficos. Tal concepção reflete a convicção na universalidade das leis econômicas neoclássicas, as quais são percebidas como válidas independentemente do tempo ou da localização geográfica.

As premissas da teoria neoclássica estão intrinsecamente ligadas a uma abordagem “naturalista” na economia, onde as categorias analíticas são concebidas como universais. A interpretação de Marshall sobre Ricardo exemplifica claramente esta abordagem, explicitada com a seguinte passagem – “[...]aspects within the classical scheme that were distorted by the vulgar economists, who turned economics into a taxonomic identification of unchanging natural laws in a world inevitably characterized by scarcity[...]” (MARTIN apud HERSCOVICI, 2019, p. 97).

A teoria neoclássica reforça sua conexão com o universalismo, entre outros fatores, pela equivalência que estabelece entre quantidades e valores. Essa abordagem possibilita a mensuração do capital agregado em unidades físicas, que, por sua própria natureza, são universais, conferindo à teoria um caráter generalizante e abstrato.

A associação remete ao problema do valor e à hipótese substancial. O problema do valor sugere que o capital deve ser entendido como um processo natural intrínseco à natureza humana. Esse "naturalismo" permeia toda a construção teórica neoclássica. Por exemplo, a racionalidade é concebida de forma supra-histórica, capaz de explicar o comportamento dos agentes de forma independente de qualquer determinismo histórico ou sociológico (GODELIER, 1992).

Para Sraffa a escassez é econômica, não física (SRAFFA, 1925); a escassez é por natureza social e é causada por diferentes desenvolvimentos sociais e econômicos (BIDARD 2014). Ele questiona a visão neoclássica de que a escassez é uma propriedade intrínseca dos recursos naturais, determinante dos preços relativos, e atribui à escassez as relações sociais.

Ricardo (1821) argumenta que a escassez de terras surge quando as terras de melhor qualidade se tornam limitadas em função de um determinado nível de desenvolvimento social. O aumento da demanda por milho, por sua vez, ocorre em períodos de expansão demográfica e nos estágios iniciais dos processos de desenvolvimento. Dessa forma, Ricardo relaciona a escassez a fatores históricos, reconhecendo que as condições econômicas e sociais influenciam a disponibilidade e a demanda por recursos agrícolas.

A abordagem neo-ricardiana, ao considerar que mudanças nas variáveis distributivas resultam em alterações no valor, estabelece uma conexão com o historicismo, pois reconhece que os valores econômicos não são imutáveis, mas sim moldados por processos históricos e sociais dinâmicos (SRAFFA, 1960).

3.5.2 Progresso científico e tentativas de integração neoclássica: o exemplo da teoria da renda diferencial de Ricardo

De Marshall (1920) a Blaug (1992), os economistas neoclássicos interpretaram a teoria da renda diferencial de Ricardo como a premissa para a teoria marginalista: o aumento dos custos de produção seria a manifestação da lei da produtividade marginal decrescente dos fatores de produção. Contudo, tal interpretação é válida apenas quando a produção ocorre com base em terras de mesma qualidade. No entanto, quando há heterogeneidade nas terras exploradas, o aumento dos custos de produção é determinado pela diversidade das terras, e não pela lei da produtividade marginal decrescente. Em outras palavras, a interpretação neoclássica só se aplica caso se refute a hipótese fundamental de Ricardo sobre a homogeneidade das terras.

A partir de uma perspectiva universalista, os economistas neoclássicos defendem que a ciência está se desenvolvendo de forma autônoma e cumulativa, resultando em um progresso científico contínuo. Nesse contexto, eles buscam integrar outros programas de pesquisa científica (PPCs) dentro de seu próprio programa, adotando uma *estratégia de esvaziamento* dos PPCs integrados, ou seja, eliminando as especificidades epistemológicas desses programas. Um exemplo disso é o modelo IS/LM e as abordagens novos-keynesianas, que, ao reinterpretar a Teoria Geral de Keynes, acabam esvaziando seus conceitos fundamentais para poder integrar o keynesianismo dentro do arcabouço teórico neoclássico.

Da mesma maneira, quando os economistas neoclássicos integram as instituições em suas análises, seja instituições formais ou sistemas de direitos de propriedade, eles as concebem como ferramentas neutras, totalmente desprovidas de qualquer dimensão social e histórica (HERSCOVICI, 2012).

Finalmente, eles concluem que a Ciência Econômica segue uma trajetória de longo prazo ascendente, e que a economia neoclássica representa o produto mais acabado desse progresso científico.

Conclusão

A partir da análise proposta, observa-se que a distinção fundamental entre ortodoxias e heterodoxias não se restringe exclusivamente à teoria do valor, seja ela baseada no trabalho ou na utilidade, mas está intrinsecamente relacionada à maneira como a historicidade é incorporada às ferramentas analíticas dos diferentes paradigmas. A aceitação ou rejeição da historicidade determina, em última instância, a abordagem adotada na compreensão das leis econômicas e na definição do próprio objeto de estudo da Economia, conferindo uma dimensão explicativa distinta entre as diversas correntes teóricas.

A relação entre historicidade e universalismo pode ser melhor compreendida à luz do debate epistemológico entre Kuhn e Lakatos. A estrutura dos paradigmas kuhnianos e dos programas de pesquisa lakatosianos evidencia que a evolução da ciência econômica não ocorre de maneira linear e cumulativa, mas sim por meio de processos de ruptura, adaptação e concorrência entre diferentes abordagens teóricas. A coexistência de múltiplos PPCs, conforme sugerido por Lakatos, reforça a ideia de que a Economia não pode ser reduzida a um único modelo analítico. Além disso, a historicidade inerente às mudanças nos critérios de aceitação e rejeição das hipóteses fundamentais dos programas de pesquisa demonstra que os conceitos econômicos são, em última instância, condicionados pelo contexto histórico e social nos quais eles foram formulados.

O debate epistemológico que emerge desse contexto é de importância crucial, pois é a partir dele que se delineiam as fronteiras do conhecimento econômico. A teoria neoclássica, ao se estruturar em um modelo que abstrai a historicidade e a dinâmica

social, tende a tratar as leis econômicas como universais e atemporais. Em contraste, abordagens heterodoxas, como as inspiradas em Sraffa e na tradição neo-ricardiana, reconhecem que as condições econômicas e sociais são mutáveis e historicamente determinadas.

Entretanto, a posição dominante da ortodoxia no campo acadêmico e universitário tem imposto uma limitação significativa ao debate científico. A prevalência de uma perspectiva ortodoxa que ignora ou minimiza as contribuições de outros paradigmas resulta em uma ciência que perde sua capacidade reflexiva (BOYER, 2021). Nesse contexto, a Economia, ao deixar de questionar suas premissas fundamentais, transforma-se em uma técnica de engenharia social, na qual os profissionais formados tornam-se especialistas na aplicação de modelos preestabelecidos, sem a devida crítica ou problematização de seus pressupostos.

A reflexão crítica sobre os paradigmas vigentes e a valorização de abordagens que incorporam a historicidade, a complexidade social e os processos históricos são essenciais para que a Economia se mantenha uma ciência reflexiva, apta a compreender a realidade de forma dinâmica e contextualizada.

Referências

- ACEMOGLU, Kamen Daron; ROBINSON, James A. *Por que as nações fracassam: As origens do poder, da prosperidade e da pobreza*. São Paulo: Editora Planeta, 2012.
- BIDARD, Christian. **The Ricardian Rent Theory Two Centuries After**. Document de travail Working Paper 2014-54, Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, 2014.
- BLAUG, Mark. **Kuhn versus Lakatos, or Paradigms Versus Research Programmes in the History of Economics**. History of Political Economy, Vol 7 (4), 1975.
- BLAUG, Mark. *The Methodology of Economics or How Economists Explain*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- BOYER, Robert. **La Théorie de la régulation: une analyse critique**. Paris: La Découverte, 1987
- BOYER, Robert. **Une discipline sans réflexivité peut-elle être une science?** Paris: Éditions de la Sorbonne, 2021.
- CARVALHO, Fernando. **On the Concept of Time in Shackle and Sraffian Economics**. Journal of Post Keynesian Economics, VI (2), 1983.
- CHICK, Victoria & DOW, Sheila C. **Formalism, Logic and Reality: A Keynesian Analysis**. Cambridge Journal of Economics, no. 25, 2001
- CHICK, Victoria. **On Open Systems**. Brazilian Journal of Political Economy, 24 (1), 2004.
- DALMENICO, Dahan. **Le déterminisme de Pierre Simon Laplace et le déterminisme aujourd'hui**. In Chaos et Déterminisme, ed. A. Dahan Dalmenico, J.L. Chabert, and K. Chemla, 371–406. Paris: Editions du Seuil. 1992.
- FOUCAULT, Paul-Michel. **Les mots et les choses**. Tel Galimard, Paris, 1966.
- FRIEDMAN, Milton. **A Theoretical Framework for Monetary Analysis**. Journal of Political Economy, Vol. 78, No. 2, 1970.
- GODELIER, Maurice. **Rationalité et irrationalité en économie**. Paris: Librairie François Maspéro. 1969.
- GROSSMAN, Sandford J; STIGLITZ, Joseph E. **Information and Competitive Price Systems**, The American Economic Review, Vol.66, No.2, Papers and Proceedings of the Eighty-eighth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 246-253, 1976.
- GROSSMAN, Sandford J; STIGLITZ, Joseph E. **On the Impossibility of Informationally Efficient Markets**. The American Economic Review, Vol. 70, No. 3, 1980.
- HARRIS, Donald J. **Capital Accumulation and Income Distribution**. Stanford University Press, Stanford, CA, 1978.
- HERSCOVICI, Alain. **Informação, Conhecimento e Direitos de Propriedade Intelectual: os limites dos mecanismos de mercado e das modalidades de negociação privada**. A

contribuição de Williamson à análise dos Direitos de Propriedade Intelectual. Economia e Sociedade (UNICAMP. Impresso), v. 21, p. 54-72, 2012.

HERSCOVICI, Alain. **A economia neoclássica: uma análise lakatosiana Da cheia do mainstream até sua implosão.** Revista de Economia Política. Vol, 34 (4), 2015.

HERSCOVICI, Alain. **Essays on the Historicity of Capital.** Palgrave Macmillan, 2019.

HERSCOVICI, Alain. **A incomensurabilidade dos paradigmas na Ciência Econômica. Rumo a uma “arqueologia” da Economia.** Paper apresentado na 8ª Conferência Latino-Americana de História do Pensamento Econômico, Montevideo, 2022.

HERSCOVICI, Alain. **From liberal to 'illiberal' capitalism: a Keynesian/institutionalist approach. Economics as a moral science.'** In: XVII Encontro da Associação Keynesiana Brasileira, 2024, Maceió. Anais do XVII Encontro da Associação Keynesiana Brasileira, v. 1. p. 45-68, 2024.

HEISE, Arne. **Keynes, Kalecki and Minsky – Post Keynesian champions in comparison or: joining forces, horses for courses or the necessity of discrimination?** Zoss Discussion Papers. University of Hamburg, Centre for Economic and Sociological Studies (CESS/ZOSS), 2024.

HICKS, John Richard. **Mr. Keynes and the “Classics”: A Suggested Interpretation.** *Econometrica*, 5 (2), 1937.

HODGSON, Geoffrey M. **Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional Economics.** Polity Press, 1998.

HODGSON, Geoffrey M. **The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure, and Darwinism in American Institutionalism.** Nova York: Routledge, 2004.

ISRAEL, Giorgio. 1992. **L'histoire du déterminisme et ses rencontres avec les mathématiques.** In Chaos et Déterminisme, ed. A. Dahan Dalmenico, J.L. Chabert, and K. Chemla, 249–273. Paris: Editions du Seuil, 1992.

JEVONS, William Stanley. **The Principles of Science. A Treatise on Logic and Scientific Method.** University Press of Pacific, Hawaii, USA, 1877.

KEYNES, John Maynard. **The General Theory of Employment, Interest and Money.** New York: Classic Books America, 1936.

KUHN, Thomas. **A Estrutura das Revoluções Científica.** 12ª edição, Editora Perspectiva S.A, 2013, originalmente publicado em 1962.

LAKATOS, Imre. **O falseamento e a metodologia dos programas de pesquisa científica.** Em LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan. (Ed) “A crítica e o desenvolvimento do conhecimento”, São Paulo, Cultrix Editora da Universidade de São Paulo, 1980, 1970.

MANKIWI, Gregory N. **Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly.** The Quarterly Journal of Economics, vol. 100, No. 2, 1985.

MENGER, Carl. **Princípios de Economia Política.** Os Economistas. Editora Abril Cultural (1983), originalmente publicado em 1871.

- MILL, John Stuart. **Utilitarianism**. London: Parker, Son, and Bourn, 1861.
- MARSHALL, Alfred. 1920. **Principles of Economics**, 8th ed. London: Macmillan, 1920.
- ORLÉAN, André. **The empire of value. Rebuilding the Economy**. The MIT Press, 2011.
- POPPER, Karl R. **Logik der Forschung**. Wien: Springer, 1934.
- POPPER, Karl R. **The Poverty of Historicism**. London: Routledge & Kegan Paul, 1957.
- RICARDO, David. **On the Principles of Political Economy and Taxation**. Batoche Book 2001, Contario, 1821.
- SRAFFA, Piero. **Sulle relazioni fra costo e quantità prodotta**. Annali di Economia II (1), 1925.
- SRAFFA, Piero. **The Production of Commodities by Means of Commodities**. Bombay: Vora, 1960.
- STIGLER, George J. **The economics of information**. *The Journal of Political Economy*, v. 69, n. 3, p. 213-225, 1961.
- STIGLITZ, Joseph. **The Causes and Consequences of the Dependence of Quality on Price**. Journal of Economic Literature XXV, March, 1987.
- SOLOW, Robert M. **A contribution to the theory of economic growth**. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 70, n. 1, p. 65-94, 1956. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/1884513>. Acesso em: [22 de Janeiro de 2025].
- VARIAN, Hal R. **Beyond Big Data**. Presented at the NABE Annual Meeting, Sept. 10, San Francisco, CA, 2013.
- VEBLEN, Thorstein. **The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions**. New York: Macmillan, 1899.
- VERCELLI, Alessandro. **Methodological Foundations of Macroeconomics: Keynes and Lucas**. Cambridge University Press, 1991.
- VERCELLI, Alessandro. **Por uma macroeconomia não reducionista: uma perspectiva de longo prazo**. Economia e Sociedade, n. 3, Unicamp, 1994.
- WEINTRAUB, Roy E. **Appraising general equilibrium analysis**. *Economics and Philosophy*, 1, 23-37, 1985.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. **Tractatus Logico-Philosophicus**. Routledge Classics, 2002. Originalmente publicado em 1921.